

Regulación del procesamiento de productos animales en la ganadería para dar valor y estimular las economías locales

www.af4eu.eu

Ovejas de la raza Churra Galega Bragançana

Los pastores de ovejas *Churra Galega Bragançana* y cabras *Preta de Montesinho* en las montañas del noreste de Portugal se enfrentan a desafíos cada vez mayores debido a la volatilidad del mercado y la despoblación rural. Estas razas autóctonas, reconocidas por su rusticidad y la calidad de sus productos (carne, leche, lana y piel), ofrecen un gran potencial para la transformación de productos con valor añadido, pero los marcos normativos nacionales suelen ser restrictivos, lo que limita la viabilidad económica de las explotaciones. El artículo 1, capítulo 1, punto 3, del Reglamento (CE) n.º 852/2004 permite a los Estados Miembros establecer normas nacionales para la venta directa de pequeñas cantidades de productos primarios al consumidor final o al comercio local. La adaptación de estas disposiciones al contexto de los pequeños rumiantes puede facilitar la transformación en las explotaciones y las ventas locales, garantizando la seguridad alimentaria y la protección de los consumidores. Las recomendaciones incluyen la simplificación de las licencias para las pequeñas unidades familiares, el apoyo a las unidades móviles de sacrificio y procesamiento, y la capacitación en técnicas de producción artesanal como la producción de queso, el acabado de la lana y el curtido de cuero. El procesamiento de carne de cabra y cordero, así como de queso y lana de alta calidad, puede aumentar los márgenes de beneficio hasta en un 60 por ciento al tiempo que preserva la biodiversidad y el patrimonio cultural. La implementación de estas medidas puede revitalizar las economías rurales desfavorecidas, promover prácticas agrícolas sostenibles y capacitar a los agricultores para que conserven el valor local. También impulsa el empleo familiar, consolidando familias y fortaleciendo la resiliencia social. Valorar el trabajo familiar asegura la transmisión de conocimientos y fortalece los lazos comunitarios, que son esenciales para la sostenibilidad rural. Este modelo regulatorio es un ejemplo de cómo apoyar a las pequeñas comunidades agrícolas mientras se cumplen con los estándares de higiene y seguridad alimentaria.

José Castro(1), Isa Pais-Aleixo(2),
Eduardo Pousa(1), Marina Castro(2)

(1) Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Portugal

(2) CIMO, LA SusTEC, Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Portugal

Funded by
the European Union

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación HORIZON EUROPE de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención n.º GA 101086563. No obstante, las opiniones y puntos de vista expresados son exclusivamente los de los autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser consideradas responsables de los mismos.